

bedrijven in het licht en zijn opmerkingen hieromtrent leggen op meer dan een plaats getuigenis af van zijn psychologisch inzicht in deze problemen. Duidelijk komt dat bijv. uit in zijn beschouwingen over de verhouding van in- en verkoop in de filiaalonderneming en nog meer in die over de verkoopsleiding en in die over de personeel-afdeeling. Natuurlijk behoeft men het niet in alle deelen met hem eens te zijn en hier en daar treft men ook wel eens een bewering aan, die tot tegenspraak uitlokt; zoo bijv. daar, waar hij — zonder nadere motiveering — zich een tegenstander toont van opleidingseursussen voor het personeel en meer toont te verwachten van wat hij noemt de individueele opleiding in het bedrijf zelve. Wij vreezen, dat van die laatste als regel niet veel terecht zal komen in den drukken dagelijkse gang van het bedrijf! Maar over het algemeen kan worden gezegd, dat het deel van het boekje, hetwelk over organisatorische vraagstukken handelt, heel wat rake opmerkingen bevat, die het voor de betrokkenen in deze ondernemingen zeker tot een lezenswaardig geheel maken.

Minder geslaagd achten wij de beschouwingen van den schrijver over het wezenskenmerk van het massa-filiaalsysteem en het wil ons voorkomen, dat de technische instelling van den auteur hem hier parten heeft gespeeld. Het wezenskenmerk valt bij hem uiteen in een drie-eenheid: expansiestreven - leiding - schema en hij wijst daarbij dan tevens op de groote moeilijkheid, waarmede het filiaalsysteem bij voortdurend te kampen heeft: die van de waardeering van de persoonlijkheid of liever, zooals wij dat zouden willen formuleeren: de moeilijkheid om personen met een eigen, zelfstandig inzicht — die het bedrijf cenerzijds zoo broodnoodig heeft — te doen aanpassen aan den gereguleerde gang van zaken. Nu is ons bezwaar, dat de door den schrijver genoemde drie-eenheid toch wel heel moeilijk als het kenmerk van de filiaalonderneming kan worden aangenomen: deze kenmerken vindt men immers ook in zoovele andere bedrijven! Men leze er maar eens op na, wat Prof. *P. de Vries* en Prof. *Lieftinck* over den expansiedrang in de industrie hebben gezegd!

De verhouding filiaalsysteem — zelfstandige middenstander is over het algemeen met juistheid weergegeven, zoo ook de mogelijkheden welke den laatste ook nu nog ten dienste staan. Ook wordt de ongemotiveerde afkeer van den zelfstandigen detaillist tegenover dezen vorm van grootbedrijf terecht ge- laakt, jammer dat bij de verdere ontleding der distributie het opkomend zg. vrijwillig filiaalbedrijf — een vorm van samenwerking tusschen grossiers en detaillisten — praktisch niet genoemd wordt, terwijl juist deze vorm voor den zelfstandigen middenstander zooveel mogelijkheden biedt. Ook hier is het waarschijnlijk het minder ingesteld-zijn op den economischen kant van het beschouwde vraagstuk, dat den schrijver dezen factor deed verwaarloozen.

Summa summarum: een vlot leesbaar boekje, dat vooral op het gebied van de interne organisatie van het filiaalbedrijf nuttige wenken bevat, zoodat het in de kringen der direct betrokkenen zijn weg wel zal vinden. Dr. E. J. TOBI

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR
OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Advertising and professional etiquette

Redactie, — Een uiteenzetting wordt gegeven, waarom door

accountants niet geadverteerd behoort te worden. Ook in het nummer van 2 Juni wordt hierover nog verder uitgeweid.

A II 2

The Accountant 26 Mei 1934

Het beroepsgeheim van den accountant

Pimentel, M. — Aan de hand van in de praktijk voorgekomen gevallen en voorts aan de hand van de wet en jurisprudentie, geeft schrijver een beschouwing over bovengenoemd onderwerp.

A IV 3

Maandbl. v. Acc. en Bedrijfs-huishoudkunde Febr. 1935
Juni 1935

Reflections of an old accountant student

Keen, F. N. — Schrijver geeft zijn herinneringen uit de dagen, dat de accountancy nog in de windselen lag. Voorts zijn meening over den stand van heden en over de toekomst.

A II 2

The Accountant 6 April 1935

Audits of corporate accounts

Redactie, — Gegeven worden de schriftelijke onderhandelingen tusschen de speciale commissie uit de leden van „The American Institute of Accountants” en het comité van de New-Yorksche Effectenbeurs. Deze gegevens zijn van historische beteekenis ten aanzien van de plaats, die de accountancy werd ingeruimd in de moderne financiering.

A II 2

The Accountant 19 Mei 1934

A reconsideration of auditing methods

Rowland Stanley, W. — Uitvoerig wordt de evolutie van de accountantswerkzaamheid in Engeland besproken.

A II 2

The Accountant 9 Juni 1934

Careers for youth-accountancy

Cutforth, A. E. — Beschreven worden de vooropleiding; de eigenschappen, die een jongen moet hebben en de tijd, dat zijn ouders het kunnen uitzingen voordat de a.s. accountant wat gaat verdienen.

A II 3

The Accountant 27 April 1935

Government of India Bill

Redactie, — Gegeven worden beschouwingen in het Engelsche parlement betreffende het amendement van den Heer Molson, behelzende de voorkoming van de mogelijkheid, dat Europeesche bevoegde accountants in Britsch-Indië niet erkend zouden worden.

A II 4

The Accountant 6 April 1935

III. LEER VAN DE INRICHTING

Iets over debiteuren- en incasso-administratie

Destrée, A. E. — In eenige vervolgartikelen worden de debiteuren- en incasso-administratie besproken zoowel van kleine als van grootere ondernemingen. Eenige liniaturen zijn gegeven.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935

Hoe een bouwonderneming haar boekhouding rationaliseerde en vereenvoudigde

Mulder, K. — Beschreven worden het rekeningstelsel voor een bouwonderneming en de doorschrijfmethode voor de boekhouding. Eenige liniaturen zijn gegeven.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935

Moeten ponskaartenmachines verhuurd of verkocht worden?

Mallee, K. F. — Voor- en nadelen van verhuur resp. verkoop van deze machines worden uiteengezet.

A III 3

Administratieve Arbeid Juni 1935

Uniform accounting for hospitals

Rufus Rorem, R. — Geeft een korte uiteenzetting betreffende den omvang en het doel van een rapport, uitgebracht ter verkrijging van een uniforme terminologie en van een uniform rekening-systeem voor Amerikaansche ziekenhuizen.

A III 3

The Journal of Accountancy Juli 1935

De Nederlandsche volks- en beroepstelling van 31 December 1930 bewerkt door middel van Hollerith machines

Neurdenburg, Dr. M. G. — Beschrijving van de hierbij toegepaste machinale bewerkmethode.

A III 3

Administratieve Arbeid Juli 1935

IV. LEER VAN DE CONTROLE

American accountants and corporation audits

May, G. O. — De voorzitter van het comité uit de leden van „The

American Institute of Accountants" deelt in dit artikel mede, waarom niet de volledige redactie van de Engelsche accountantsverklaring werd gevolgd bij het vaststellen van de voorschriften betreffende de verplichte accountantscontrole bij maatschappijen, wier aandelen officieel genoteerd zijn.

A IV 2

*The Accountant 2 Juni 1934***Action against auditors—a Canadian case**

Redactie, — De trustee van de Blue Band Navigation Comp. stelde een gerechtelijke actie in tegen den accountant, Price Waterhouse & Co, op grond van onjuiste voorlichting van aandeelhouders. Het volledige verslag van deze procedure is gegeven.

A IV 2

*The Accountant 16 Juni 1934***Harbour Commissioners' action**

Redactie, — Behandeld wordt de actie tegen de maatschap Robinson, Coulson, Kirkby & Co, chartered accountants, welke laatste geen juiste voorstelling gegeven zouden hebben van de goede en slechte debiteuren.

A IV 2

*The Accountant 16 Juni 1934***Action against auditors**

Redactie, — Behandeld wordt de actie tegen een accountantsfirma in Australië, ter verkrijging van schadevergoeding, omdat er gedurende een aantal jaren gefraudeerd werd, zonder dat de accountant dit opmerkte. Het ging om de volledige inzage van het notulenboek van Commissarissen.

A IV 2

*The Accountant 23 Juni 1934***Accountants and the money-market**

Collins, — Schrijver bespreekt, dat naar zijn meening een belangrijke taak voor den accountant is weggelegd ten aanzien van de financiering van ondernemingen meer speciaal de adviseerende functie, indien nieuw kapitaal noodig is; bij reconstructies; bij het kiezen van beleggingen; voor aandeelhouders of zij hun aandelen al of niet van de hand zullen doen, enz.

A IV 2

*The Accountant 30 Juni 1934***De voorraadcontrole in de literatuur**

Kleerekoper, Drs. S. — Behandeld worden de Nederlandsche en de Amerikaanse opvattingen (Sternheim, Belle en Montgomery).

A IV 3

*Maandbl. v. Acc. en bedrijfshuishoudkunde Febr. 1935***The audit of share records**

Back, W. J. — In eenige vervolgartikelen zet schrijver de controle op het aandelenkapitaal resp. van de aandelenregisters en de overdracht van aandelen, uiteen.

A IV 3

*The Accountant 4 Mei 1935***Investigation for fraud**

Grainger, W. H. — Behandelt uitvoerig de verschillende fraudegevallen, welke zich voor kunnen doen, daarbij verwijzende naar betreffende „cases". Gewezen wordt op het feit, dat vele fraudes tijdens vacantie of ziekte van den schuldige zijn ontdekt.

A IV 3

*The certified Accountant's Journal Juni 1935***Test methods in auditing**

Waller, C. — Hoe en in welken omvang „tests" moeten worden toegepast, hangt af van de wijze waarop en de mate waarin „Internal check" resp. „audit" plaats vindt. „Tests" kunnen nooit een „Full audit" vervangen. Wenken worden gegeven voor controle op voorraden, debiteuren, kasmiddelen en crediteuren, terwijl mede de taak van „seniors" en „juniors" wordt beschreven.

A IV 3

*The Incorporated Accountants' Journal Juni 1935***B. BEDRIJFSHuishoudkunde****a. ALGEMEENE BEDRIJFSHuishoudkunde****III. WAARNEMINGSMIDDELEN****De beteekenis van de methode der directe waarneming en van de statistische methode bij de organisatie-arbeid**

Groot, drs. A. M. — De methode van directe waarneming wordt besproken in verband met het opsporen der verspillingsoorzaken.

B a III 2

*Accountancy Mei 1935***IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING****De theorie van de vervangingswaarde**

Bakker, O. — Schrijver bespreekt de door S. Kleerekoper gepu-

bliceerde theorie van de vervangingswaarde meer in het bijzonder de bezwaren, die schrijver heeft tegen de toepassing van deze theorie met betrekking tot de winstbepaling.

B a IV 2a

*Maandblad van Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Mei en Juli 1935***Stock-in-trade valuation**

Taggart, P. — Besproken worden de verschillende factoren, die in aanmerking genomen moeten worden bij de waardeering van de voorraad.

B a IV 2e

*The Accountant 18 Mei 1935***Depreciation and balance sheet values of plant and machinery**

Macpherson, G. P. S. — Algemeene beschouwingen over afschrijvingsmethoden en de invloed hiervan op balanswaardeeringen enz.

B a IV 6

*The Accountants' Magazine Juni 1935***Afschrijving op het vaste kapitaal**

Roemer Valk, L. — Een algemeene beschouwing wordt over dit onderwerp gegeven.

B a IV 6

*Accountancy April 1935***Iets over afschrijving volgens de methode Lewin**

L. N. van — Bovenstaande afschrijvingsmethode wordt beschreven en uitgewerkt.

B a IV 6

*Maandbl. v. h. Boekhouden Mei 1935***V. LEER VAN DE FINANCIERING****Het kapitaaloptimum**

Geertman, J. A. — Gegeven wordt de wijze, waarop voor verschillende ondernemingen het kapitaal-optimum berekend kan worden.

B a V 2

*Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935***Intensieve financiering**

Geertman, J. A. — Aan de hand van voorbeelden (schepen; autobussen; enz.) wordt bovenstaand onderwerp besproken.

B a V 2

*Accountancy Mei 1935***Industrie-financiering**

Redactie, — Een min of meer historische beschouwing wordt gegeven van industrie-financiering, waarbij schrijver komt tot bespreking van het opgerichte economisch-technologisch instituut en de Limburgsche-industriebank.

B a V 5d

*Maandblad v. h. Boekhouden Mei 1935***Is het gewenscht, dat de overheid deelneemt aan de oprichting en bedrijfsvoering van industriebanken?**

Præe-adviezen voor de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, door A. A. van Sandick en Prof. dr. ir. H. C. J. H. Gelissen, waarin ook de vraag beantwoord wordt of hier een taak ligt voor de gemeente en zoo ja, welke richtlijnen bij de verwezenlijking van die taak moeten worden gevolgd.

B a V 5d

*Gemeentebelangen Mei/Juni 1935***VI. LEER VAN DE ORGANISATIE****Les sociétés coopératives de consommation**

Leener, G. de — Schr. behandelt de voor- en nadeelen en de verkooppolitiek van coöperatieve verbruiksvereeningen.

B a VI 10

*L'Organisation Juli 1935***Les sociétés coopératives de consommation**

Leener, G. de — Schr. behandelt de voor- en nadeelen en de verkooppolitiek van de coöperatieve verbruiksvereeningen.

B a VI 15

*L'Organisation Juli 1935***L'Organisation des grandes entreprises**

Lamouche, A. — Eenheid van leiding in alle onderdeelen van de organisatie moet steeds gehandhaafd blijven, hetgeen in de praktijk echter vele moeilijkheden met zich brengt. De algemeene principes „organiques" en „fonctionnels" van de organisatieleer worden uitvoerig behandeld.

B a VI 16

*L'Organisation Juni 1935***Standaardisatie van het materiaalverbruik**

Groot, drs. A. M. — In verband met de controle op het materiaalverbruik en het beperken van de materiaalverspilling wordt bovenstaand onderwerp behandeld.

B a VI 18

Accountancy Mei 1935

Le service des transports

Maxout, M. — Besproken worden de functies van de expeditieafdeeling, de plaats van deze tusschen de andere onderdeelen van het bedrijf, alsmede de kostprijscalculaties van de verschillende toe te passen verzendingswijzen.

B a VI 20

L'Organisation Juli 1935

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Bijdrage tot de psychologie van het winkelbedrijf

Dael, Dr. J. van — Besproken wordt de verkoopsactiviteit van den verkooper in een kruideniers- en comestibleszaak. Onderscheiden worden twee fasen bij den verkoop (1e uitvoering van de vooraf door den client vastgestelde bestelling, 2e het trachten om nog andere artikelen te doen koopen). Een aantal punten wordt opgesomd waarop te letten is bij het bepalen van de geschiktheid voor verkooper(ster) resp. chef.

B a VII 5

Administratieve Arbeid Juli 1935

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De tinfusie

Gerritsen, D. J. — Schr. bespreekt de plannen om te geraken tot een fusie van de Bangka-tinwinning en de Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton. De voornaamste vraagstukken die aan de fusie verbonden zijn, zijn het bepalen van de onderlinge waardeverhouding en de wijze van beheer van het gecombineerd bedrijf. Schr. neemt deze punten in bespreking door middel van een vergelijkende studie over ertsvoorraden, kostprijzen, prijsverloop en winstcapaciteit, de rentefactor, enz. en geeft dan zijn conclusies.

B b I 3

Koloniale Studiën Juni 1935

Eenige bedrijfseconomische aantekeningen omtrent mijnbedrijven

Ritz, A. — Een beschouwing wordt gegeven over den kostprijs; de afschrijvingen; verrekening der royalty; etc.

B b I 6

Maandblad v. Acc. en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1935

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

De particuliere djati-houthandel en 's lands djatiboschcultuur op Java

Braams, S. J. van — Schr. geeft een uitvoerige studie over de ontwikkeling van 's Lands djati-handel. Het doel van het Djatiboschdomein is de instandhouding van de evenwichtige productie van Java-teak, de deugdelijke verzilvering van het in 's Lands Djati-bedrijf geproduceerde hout, gepaard aan een afdoende verzekering van een rustig voortbestaan van de particuliere djatihandel. Schr. toetst met behulp van statistisch materiaal de ontwikkeling aan de doelstelling. Schr. becritiseert de „nieuwe regelen" welke op advies van de Commissie van Bijstand zijn ingevoerd en trekt de lijnen van een regeling waarmee beter aan de regeerwenschen zal kunnen worden voldaan.

B b II

De Indische Gids Mei, Juni, Juli en Augustus 1935

V. INDUSTRIE

De perspectieven voor de ontwikkeling der industrie in ons land

Kessler, ir. G. A. — Het is noodig door industrialisatie nieuwe welvaartsbronnen te ontsluiten. Ook in deze tijden moet het criterium der rentabiliteit gelden. Het particuliere bedrijfsleven zoekt door verlaging van loonen en salarissen de verloren rentabiliteit te herwinnen. Daardoor ontstaan sociale spanningen die zonder inmenging van de overheid niet te overwinnen zijn. De Overheid geeft het bedrijfsleven op den weg van de aanpassing een zekere stabiliteit door middel van de crisiswetgeving, waarvan de Crisisinvoerwet voor de industrie het voornaamste deel vormt. In de praktijk is echter gebleken dat de contingentieering onbruikbaar is geworden om ingrijpende veranderingen in de bestaande verhoudingen af te dwingen en daarom weinig steun kan bieden voor het totstandkomen van nieuwe ondernemingen. Devaluatie in de goudlanden en internationale stabilisatie zijn de meest noodzakelijke maatregelen voor een herstel. Er wordt geordend. Van het allergegrootste belang voor de toekomstige welvaart van ons volk is de vraag, of bij deze ordening een zoodanige samenwerking tusschen beide machten (bedrijfsleven en staat) kan worden verkregen, dat de leiding blijft bij den ondernemer.

B b V 1

De Ingenieur 26 Juli 1935 pT 55—T 67

The paper industry

Puller, E. A. — Beschrijving van geschiedkundige ontwikkeling, productieproces en administratie.

B b V 17

The Journal of Accountancy Mei 1935

VI. HANDEL

Les magasins à succursales multiples

Leener, G. de — Behandelt de voor- en nadeelen, de oorzaken van den groei, alsmede de grenzen van werkingsfeer van deze ondernemingen.

B b VI 4

L'Organisation Juni 1935

Bijdrage tot de psychologie van het winkelbedrijf

Dael, Dr. J. van — Besproken wordt de verkoopsactiviteit van den verkooper in een kruideniers- en comestibleszaak. Onderscheiden worden twee fasen bij den verkoop (1e uitvoering van de vooraf door den client vastgestelde bestelling, 2e het trachten om nog andere artikelen te doen koopen). Een aantal punten wordt opgesomd waarop te letten is bij het bepalen van de geschiktheid voor verkooper(ster) resp. chef.

B b VI 4

Administratieve Arbeid Juli 1935

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

Uniform accounting for hospitals

Rufus Rorem, R. — Schr. geeft een korte uiteenzetting betreffende den omvang en het doel van een rapport, uitgebracht ter verkrijging van een uniforme terminologie en van een uniform rekeningensysteem voor Amerikaansche ziekenhuizen.

B b VIII

The Journal of Accountancy Juli 1935

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Ertel, Hermann Anatol. *Wirtschaftsführung II. Ein Handbuch für das Revisions- und Treuhandwesen.* Berlin, 1935.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Beck, Max. *Die Buchführung im Betriebe des Einzelhandels.* Langensalza, 1935.

Bell, S. *Theory and practice of accounting.* Chicago, 1935.

Gillespie, Cecil Merle. *Accounting procedure for standard costs.* New York, 1935.

Passavanti, Ella Rossi. *La contabilità di stato nella storia.* Torino, 1935.

Roth, Heinz A. *Buchführung in der Landwirtschaft.* Berlin, 1935.

Saliers, E. A. *Fundamentals of accounting.* Chicago, 1935.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Harding, T. S. *Popular practice of fraud.* Toronto, 1935.

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Götz, Peter. *Volkswirtschaftliche Betriebslehre. System der praktischen Wertung von Unternehmungen und einzelnen Geschäften.* Berlin, 1935.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Brueckner, L. J. and others. *Mathematics and elementary business practice.* Philadelphia, 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Arndt, Paul. *Rentabilität. Kritik der Lehre vom Unternehmerrgewinn.* Berlin, 1935.

Kramer, Waldemar. *Die Staffalkulation in Buchdruckereien.* Frankfurt a. M., 1935.

Gillespie, Cecil Merle. *Accounting procedure for standard costs.* New York, 1935.

Göhring, Hermann. *Kaufmännisches Rechnen I.* Karlsruhe, 1935.

Götz, Peter. *Volkswirtschaftliche Betriebslehre. System der praktischen Wertung von Unternehmungen und einzelnen Geschäften.* Berlin, 1935.

Machener, Kurt Heinrich. *Die Saisonschwankungen in der fein-*